

Канд., техн. наук., доц. Кривда В.В.
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»
Асистент Корніленко К.І.
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»

«АНАЛІЗ ПОЄДНАННЯ ВИДІВ ЖИВЛЕННЯ ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ»

Вступ. Розвиток сучасної автомобільної індустрії, підвищення вимог до енергоефективності, екологічності та економічності зумовлюють необхідність розробки нових систем керування двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Одним із перспективних напрямів є поєднання декількох видів пального, таких як бензин, дизель і газ, із застосуванням інтелектуальних систем керування. Використання нейронних мереж для оптимізації живлення ДВЗ дозволяє враховувати змінні умови експлуатації та адаптувати процес горіння до найкращих умов.

Мета дослідження. Метою роботи є розробка методів оптимізації подачі палива в ДВЗ з використанням трьох видів палива (бензин, дизель, газ) та інтелектуальних нейронних систем контролю, які враховують динамічні умови експлуатації (температура навколишнього середовища, навантаження, швидкість транспортного засобу тощо).

Задача полягає у створенні математичної моделі керування процесом подачі палива в уніфікованому ДВЗ при використанні різних типів пального та визначенні оптимальних умов керування за допомогою нейронних мереж. Передбачено, що система має коригувати подачу палива залежно від зовнішніх і внутрішніх факторів, таких як:

Температура навколишнього середовища T ,
Рівень навантаження на двигун L ,
Оберти двигуна ω ,
Тип пального P , (бензин, дизель, газ).

Розглянемо диференціальну модель подачі палива в двигун на основі спрощеної версії закону горіння та з врахуванням нейронної мережі для оптимізації.

Загальне рівняння динаміки потоку палива можна записати як:

$$\frac{dF(t)}{dt} = k(P, T, L)F(t) + u(t) \quad (1)$$

де $F(t)$ – об'єм подачі палива в залежності від часу;

$k(P, T, L)$ – коефіцієнт витрати палива, що залежить від типу пального P , температури навколишнього середовища T , і навантаження L ,
 $u(t)$ – управляючий сигнал подачі палива;

Для кожного типу пального можна задати свої параметри витрати:

Бензин:

$$k_b(T, L) = k_{b0} + \alpha_b T - \beta_b L \quad (2)$$

Дизель:

$$k_d(T, L) = k_{d0} + \alpha_d T - \beta_d L \quad (3)$$

Газ:

$$k_g(T, L) = k_{g0} + \alpha_g T - \beta_g L \quad (4)$$

де k_{b0} , k_{d0} , k_{g0} – початкові коефіцієнти витрати;

α і β – температурні та навантажувальні коефіцієнти для кожного виду палива.

Нейронна мережа навчається на вхідних даних про зміну параметрів (температура, навантаження, оберти) і виробляє сигнал корекції подачі палива. Вхідні параметри нейронної мережі:

$x_1 = T$ – температура,

$x_2 = L$ – навантаження,

$x_3 = \omega$ – оберти двигуна.

Нейронна мережа генерує управляючий сигнал подачі палива $u(t)$, що подається в диференціальне рівняння:

$$u(t) = W^T \cdot X + b \quad (5)$$

де W – вектор ваг нейронної мережі, X – вектор вхідних змінних, b – зсув.

Модель керування для різних умов експлуатації

Для кожного типу пального можна скласти відповідну систему керування та візуалізувати залежності умов експлуатації від потоків палива.

Графік для бензину:

$$F_b(t) = F_{b0} \exp(-k_b(T, L)t) \quad (6)$$

Графік для дизелю:

$$F_d(t) = F_{d0} \exp(-k_d(T, L)t) \quad (7)$$

Графік для газу:

$$F_g(t) = F_{g0} \exp(-k_g(T, L)t) \quad (8)$$

Для побудови графіків потрібно обчислити потоки палива для різних умов, таких як:

Температура $T = 20^\circ \text{C}$ (нормальна експлуатація),

Температура $T = -10^\circ \text{C}$ (низькотемпературна експлуатація),

Високе навантаження $L = 0,8$ та низьке навантаження $L = 0,3$.

Рисунок 1 – Графіки потоків палива для різних типів палива (бензин, дизель, газ) у різних умовах експлуатації.

На графіку зображені потоки палива для трьох видів пального (бензин, дизель, газ) в залежності від часу, при різних умовах експлуатації: суцільні лінії - нормальна температура $T=20^{\circ}C$ та високе навантаження $L=0,8$; пунктирні лінії - низька температура $T=-10^{\circ}C$ та низьке навантаження $L=0,3$.

З рисунку 1 видно, що при низькій температурі та менших навантаженнях потік палива зменшується, особливо для газу, оскільки його залежність від температури найвища. Це ілюструє важливість врахування умов експлуатації для оптимізації роботи двигуна.

Перелік посилань.

1. Ziegler J.G., Nichols N.B. Optimum settings for automatic controllers. // Transactions of the ASME, Vol.64. pp. 759-768, 1942.
2. Werbos P. J., Beyond regression: New tools for prediction and analysis in the behavioral sciences. Ph.D. thesis, Harvard University, Cambridge, MA, 1974.
3. Rumelhart, David E.; Williams, Ronald J. (1986). Learning Internal Representations by Error Propagation. In: *Parallel Distributed Processing* (англ.). Cambridge, MA: MIT Press. 1: 318—362.